

TILSHUNOSLIKDA ZARURIYAT VA AN'ANA

O'lmas Saidov

filologiya fanlari bo'yicha

falsafa doktori (PhD), Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilshunosligining rivojlanishiga turtki bo'lgan omillar, tilshunoslik taraqqiyoti tarixida oqimlar, tilshunoslik fanining tarkibiy qismlari, til bajaradigan asosiy funksiyalar, tildan amaliy foydalanish, leksikografik zaruriyat va uning an'anaviylashuvi, tilning falsafiy masalalari haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: Ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, falsafiy qonuniyat; ilmiy tafakkur darajasi; fanlarning rivojlanish tendensiyalari; tadqiqotchining dunyoqarashi; o'rganish obyekti; tadqiq metodologiyasi; zamonaviy metodologiya; metod.

Аннотация:

В данной статье рассматриваются факторы, способствовавшие развитию узбекского языкознания, течения в истории развития языкознания, компоненты лингвистической науки, основные функции, выполняемые языком, практическое использование языка, лексикографическая необходимость и ее традиционализация, философские вопросы языка.

Ключевые слова: Социальное, экономическое, правовое, философское право; уровень научного мышления; тенденции развития наук; мировоззрение исследователя; объект исследования; методология исследования; современная методология; метод.

Abstract: This article examines the factors that contributed to the development of Uzbek linguistics, trends in the history of linguistics, the components of linguistic science, the main functions performed by language, the practical use of language, lexicographic necessity and its traditionalization, philosophical issues of language.

Keywords: Social, economic, legal, philosophical law; level of scientific thinking; trends in the development of sciences; researcher's worldview; object of research; research methodology; modern methodology; method.

Muqaddima. Insoniyat taraqqiyotining har bir davri ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, falsafiy qonuniyat va holatlardan kelib chiqqan holda ilmiy tafakkur darajasi, xususiyatlarini belgilaydi. Bu bevosita tafakkur mahsuli bo'lgan fanlar,

ularning rivojlanish tendensiyalarida o'z ifodasini topadi. Fanlar tarixidan ma'lumki, an'anaviy ilmiy tafakkur provinsial cheklanganligi, dogmatikligi, konservativligi, umrini o'tab bo'lgan qadriyatlarga muteligi bilan xarakterlanib, uning bu sifatlari o'rganish obyektining to'la ma'nodagi dolzarb muammolarini tushunib yetishiga to'siq bo'ladi. An'anaviy tafakkur egasi obyektini taraqqiyotning mintaqaviy va global masalalari bilan yaxlitlikda idrok eta olmaydi, jamiyat va o'rganish obyektining taraqqiyot tendensiyalarini anglab yetmaydi, fanning dolzarb vazifalarini ijtimoiy taraqqiyot talablaridan kelib chiqib belgilashga o'z qisqartirish qila olmaydi. Natijada fanning o'zi o'z taraqqiyotiga g'ov bo'lib qoladi. Umuman olganda, an'anaviy tafakkur jamiyat taraqqiyoti darajasidan orqada qolib, unga to'siq bo'ladi.

Leksikografik zaruriyat va uning an'anaviylashuvi. Ma'lumki, o'zbek tili dastlab boshqa turkiy tillar bilan umumiy ildizga ega bo'lgan. So'ngra qarluq qavmlari lahjalari turli davrlarda o'g'uz, uyg'ur, qipchoq kabi turkiy, shuningdek, eroniy, arabiy, mo'g'ul kabi noturkiy qavm vakillari lahjalari xususiyatlarini o'ziga singdirib, IX-X asrdan e'tiboran boshqa turkiy tillardan fonetik, leksik-grammatik jihatdan farqlanuvchi bir til ajralib chiqqa boshlaydi. Manbalarda eski turkiy til atamasi bilan nomlanuvchi bu til turkiy, sharqiy turkiy, chig'atoy tili kabi nomlar bilan ham yuritilgan¹⁰³. Ammo uning umumturkiy tildan ajralib, alohida yaxlitlik maqomiga ko'tarilganligini, boshqa turkiy tillardan farqli xususiyatlarini asoslash, kelgusida milliy til sifatida e'tirof etiladigan bu tilning o'ziga xos xususiyatlarini, fonetik, leksik-grammatik qurilishini tavsiflash ijtimoiy, qolaversa, ulkan ma'naviy-mafkuraviy ahamiyatga ega edi va u tarixiy zarurat, o'ziga xos ijtimoiy buyurtma sifatida namoyon bo'ldi. Bu buyurtmani qabul qilish va zaruratni ado etish turkiylardan yetishib chiqqan, XI asrda yashab o'tgan qomusiy bilim sohibi, to'ng'ich turkiy tilshunos, adabiyotshunos, geograf, kartogaf, etnograf, tarixchi, sayyoh Mahmud Ibn Husayn ibn Muhammad Koshg'ariy zimmasiga tushdi. Olim qoraxoniylar davlati xalqini turk (turklar) atamasi bilan qayd qildi, ularni va ularning tilini, avvalo, shu mintaqada yashayotgan o'g'uz, turkman va uyg'ur qavmlari hamda ularning tilidan farqladi. Davr talabi va tarixiy zaruratni anglab, qo'yilgan ijtimoiy buyurtmani mukammal darajada ado etdi. Adabiy manbalarni tahlil qilish – so'z ma'nolariga, ularning qo'llanishiga e'tibor berish, izohlash, lisoniy, ma'rifiy qiymatini ochish, asarlarning tarjimai kabi masalalar bilan shug'ullanish keyingi davr leksikografiyasining maqsad va vazifasi bo'ldi. Bunda Eron shohi Nodirshohning kotibi astrobodlik Nizomiddin Muhammad Hodi al-Husayni as-Safaviy (Mirzo Mehdixon)ning "Sangloh" (1760) lug'atini alohida ta'kidlash

¹⁰³ Муталлибов С.М. Махмуд Кошғарий. Туркий сўзлар девони /Девону луғотит турк/. –Тошкент: ЎзССР ФА, 1960. – Б. 499.

lozim¹⁰⁴. An'anadagidek, bu lug'atdan "Maboni ul – lug'at, ya'ni sarfi va nahvi lug'ati chig'atoy" nomi bilan eski o'zbek tilining grammatikasiga oid ayrim tavsiflar ham o'rin olganligi e'tiborga molik. Jamoliddin Muhammad Abdulloh Turkiyning taxminan XIV asrlarda yozilgan "Kitobu-l-lug'at al-mushtoq fi lug'ati-t-turk va-l-qafchoq" ("Turk va qipchoq tillariga mushtoqlarni qiziqtiruvchi kitob"), o'rta asr tilshunos-turkiyshunoslaridan bo'lgan Asiruddin Abu Hayyon al-Andalusiy (1256-1345) ning "Kitobu-l-idrok li-l-lisonil atrok", undan foydalanilib XIV-XV asrlarda yozilgan va muallifi noma'lum "Attuhfatu-z-zakiyatu fi-l-lug'ati-t-turkiya" asarlari ham ana shunday an'ana mahsulidir.

Adabiy til talqini zaruriyati va uning an'ana tusiga kirishi. O'zbek tilshunosligi tom ma'nodagi fan sifatida XX asrning 20-30-yillarida shakllana boshladi. O'z oldiga davr talablaridan kelib chiqib, muayyan maqsadlarni qo'ygan o'zbek tilshunosligi 50-60 yil mobaynida o'zbek adabiy tili me'yorlarini ishlab chiqish va ommalashtirishdan iborat ulkan zarurat asosida ish ko'rdi.

Tilshunoslik bo'yicha aksariyat tadqiqotlarning umrini o'tab bo'lgan talab va me'zonlar asosida bajarilishi, tadqiqot xulosalarining bugungi zaruriy samaradan xoliligi, "til o'zida", "til til uchun" tamoyillarining ustuvorligi, yangi (an'anaviy talqinlarga zid) qarashlar va nuqtayi nazarlarning ayovsiz tanqid qilinishi va ko'r-ko'rona inkor etilishi, "an'anaviy tilshunoslik"ni mumtoz tilshunoslik sifatida qarash va ulug'lash, uning yutuqlarini mutlaqlashtirish, hatto ayrimlar tomonidan uni ta'limning barcha bosqichlarida tiklash va ommalashtirishga intilish, an'anaviy ilmiy bilimlarni tadqiqotchilarning professional saviyasini sinash mezoniga aylantirish holatlari, mazkur ta'limot darg'alari qarashlariga hurmat-e'tiborning sakral tus olishi, shu bilan birga, fanda obro'li va mansabdor shaxslar fikrining mutlaqlashtirilishi kabilarning saqlanib qolishi umumiy ilmiy lingvistik tafakkurning an'anaviylik xususiyati darajasini ko'rsatadi.

Lisoniy strukturani aniqlash – ijtimoiy zarurat. XX asrning 70-yillariga kelib o'zbek tilshunosligining empirik (amaliy, faktografik) bosqichi tugallangan, o'z zimmasiga yuklatilgan ijtimoiy zarurat – adabiy til meyorlarini ishlab chiqish va omma ongiga singdirishdan iborat ulkan vazifa ado etilgan edi.

Ko'tarilgan masalalarni mohiyatan ikkiga bo'lish mumkin:

1) o'zbek tilshunosligi oldiga 30-40-yillarda qo'yilgan va 40-50-yillarda amalga oshirgan vazifasi – o'zbek tili turli sath birliklarining zamonaviy tahlil usullarida

104 Hasanov, Botirbek. *Sangloh asari*. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.

berilgan mukammal tavsifi, belgilangan adabiy til me'yorlari, ta'limning turli bosqichi uchun yaratilgan o'quv qo'llanmalari, darslik hamda lug'atlar asosida to'laqonli nazariy tushunchalar hosil qilish, xususiylklarda umumiylikni, hodisalarda mohiyatni, oqibatlarida sababni, voqeliklarda imkoniyatni ochish darajasiga ko'tarilish;

2) uzoq yillar davomida o'zbek tili ittifoqdagi turkiy, qolaversa, boshqa tillar kabi rus va Yevropa tillari qoliplari asosida o'rganib kelinganligi sababli uni o'z ichki substansial tabiatidan kelib chiqqan holda alohida milliy yaxlitlik sifatida tadqiq qilish.

Bu vazifalar tildan amaliy foydalanish, uning ijtimoiy funksiyasi samaradorligini oshirish, milliy-madaniy kodlarini aniqlash, tilni algoritmlash, modellashtirish, axborot texnologiyalari bilan uyg'unlashtirishni ta'minlaydigan umumiy lisoniy imkoniyatlarini ochishdek tarixiy zarurat, ijtimoiy buyurtma talablari natijasi edi. Ularni ado etish "imkoniyatlar tilshunosligi" degan nomga sazovor bo'lgan, o'zbek an'anaviy tilshunosligining vorisi – o'zbek substansial tilshunosligi zimmasiga yuklatildi. Bu tilshunoslik o'zbek tilining lisoniy va nutqiy strukturalarini farqlash, lisoniy struktura va lisoniy birliklarni, ularning imkoniyatlarini aniqlash borasida izchil tadqiqotlar olib borib, tilning fonetik, leksik, morfologik, sintaktik lisoniy strukturalarini va birliklarini dialektik tadqiq metodologiyasi asosida tekshirdi.

Tilshunoslikning boshqa yo'nalishlariga bepisand munosabatda bo'lish, fanning yangi paradigmalarni "sof tilshunoslik" emaslikda ayblash, haqiqiy til ilmi sifatida lisoniy struktura tadqiqinagina tan olish kabilar shular jumlasidandir. Ammo ushbu yo'nalishda tafakkur an'anaviyligidan xalos bo'lishni ta'minlaydigan holatlar quyidagilar bilan belgilanadi:

Birinchidan, o'zbek substansial tilshunosligi istiqloq tilshunosligi bo'lib, u mustaqillik davrida shakllandi va rivojlandi. O'z maqsad va vazifalarini, tadqiq metodologiyasi va metodikasini mustaqil tanlash, o'rganish obyektiga avtoritar ko'rsatmalarsiz erkin yondashish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Ikkinchidan, o'zbek substansial tilshunosligi an'anaviy va konservativ tafakkurni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodologiya bo'lgan kommunistik dogmalardan xoli rivojlanganligi bilan xarakterlanadi.

Uchinchidan, bu yo'nalish namoyandalari o'rganish obyektini bilan bog'liq navbatdagi tarixiy zaruratni anglash va unga doir vazifalarni belgilash bilangina o'zbek substansial tilshunosligini rivojlantirish mumkinligini, aks holda u ham konservativlashib, mutlaqlashib, an'anaviylik chohiga tushib qolishini teran his etish imkoniyatiga egadirlar.

Tildan amaliy foydalanish samaradorligi – davr talabi. Davr o'zbek tilshunosligidan aniqlangan lisoniy umumiyliklarning nutqiy voqelanishini tekshirishga, undan amaliy foydalanish samaradorligini oshirish, qo'llanish doirasini kengaytirish muammolari bilan shug'ullanishga jiddiy kirishishni talab qilmoqda. Bu esa lisoniy imkoniyatlarning amaliy voqelanishi, undan samarali foydalanish masalalari bilan shug'ullanuvchi o'zbek amaliy tilshunosligining sotsiolingvistika, etnolingvistika, psixolingvistika, pragmalolingvistika, lingvokognitologiya, lingvokulturologiya, neyrolingvistika, kompyuter lingvistikasi, korpus lingvistikasi kabi zamonaviy fan yo'nalishlarini yo'lga qo'yish asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, XXI asr axborot texnologiyalari va globallashuv asri ekan, o'zbek tilining global til korpuslariga qo'shiluvini ta'minlash ham tarixiy zarurat sifatida namoyon bo'lmoqda.

ADABIYOTLAR

1. Hasanov, Botirbek. *Sangloh asari*. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.
2. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. – T., "Fan va texnologiya", 2009.
3. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Darslik. – T.: Fan va texnologiya, 2010.
4. Болдирев Н.Н. Лингвистика и семантика. – Москва: Наука, 1975.
5. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Academia, 2001.
6. Муталлибов С.М. Махмуд Кошғарий. Туркий сўзлар девони /Девону луғотит турк/. –Тошкент: ЎзССР ФА, 1960.
7. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008.